

“YULDUZLAR MANGU YONADI” ASARIDAGI MAQOLLAR TAHLILIGA OID

U.Umurzakova, FarDU doktoranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada T.Murodning “Yulduzlar mangu yonadi” asarida yozuvchi tomonidan qo‘llangan maqollarning tahlili va asardagi vazifasi o‘rganilgan.*

Abstract. *The article analyzes the proverbs used by the writer in T. Murad’s work “Yulduzlar mangu yonadi” and studies their function in the work.*

Аннотация. *В статье анализируются пословицы, использованные писателем в произведении Т. Мурада «Yulduzlar mangu yonadi», изучается их функция в произведении.*

Kalit so‘z va iboralar. *Maqol, qahramon xarakteri, maqollarning ma’nosi, ifoda uslubi*

Key words. *Proverb, character of the hero, meaning of proverbs, style of expression*

Ключевые слова. *Пословица, характер героя, значение пословицы, стиль выражения.*

“Yulduzlar mangu yonadi” asari Tog‘ay Murodning eng mashhur qissalaridan biri bo‘lib, u dastlab “Sharq yulduzi” jurnalida 1977-yili chop etilgan. 1980-yili esa G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyatida “Avtorning birinchi kitobi” turkumi ostida, keyinroq asar qayta ishlanib, 1987-yili “Qo‘shiq “kitobiga “Davra” nomi bilan kiritiladi va G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyatidan ommaga taqdim etiladi. “Davra” deb nomlangan asar yozuvchi tomonidan yana qaytadan tahrir qilinib, 1994-yili “Sharq” nashriyat-matbaa konserni Bosh tahririyatida “Ot kishnagan oqshom” qissalar to‘plamida “Yulduzlar mangu yonadi” nomi bilan chop qilinadi.

Asar o‘zbek polvonlari haqida, or-nomus, kamtarlik, sof muhabbat, halollik haqida so‘zlaydi, o‘zbek milliy urf-odatlarini tarannum etadi. Asardagi badiiy tasvirlarning yanada tushunarli va ta’sirli bo‘lishida adib xalq maqollaridan unumli foydalangan. Termin sifatida “Maqol” arabcha so‘z bo‘lib, hayotiy tajriba asosida xalq tomonidan yaratilgan, odatda pand-nasihati mazmuniga ega bo‘lgan ixcham, obrazli va hikmatli ibora, gap ma’nosini anglatadi. O‘zbek xalqi purma’no so‘zga, o‘git-u naqlarga boy xalq sanaladi. Ajdodlarimiz azaldan o‘zining hayotiy muammolarini – mehnat mashaqqati, g‘am-anduhi, rohat-farog‘ati, muvaffaqiyat va mag‘lubiyati, rasm-rusumlari – hamma-hammasini maqol va matallarda, naql va barqaror iboralarda ko‘zgudagidek aks ettirib keladi. Maqollar xalqning ko‘p asrlik hayotiy tajribalari, doimiy kundalik kuzatishlar, xulosasini tugal fikr tarzida qat’iy qutbiylikda ifodalar ekan, ularda har bir so‘zning ma’no xilma-xilligi, iboralarning turg‘unligi, shaklly barqarorlik ustunlik qiladi, ular ham xalqning milliyligi, urf-odatlarini, asriy tajribalar natijasida chiqargan xulosalarini o‘zida kas ettiruvchi xalq og‘zaki ijodi namunasi sanaladi. Zero, L.N.Tolstoy aytganidek: “Har bir maqolda shu maqolni yaratgan xalqning siymosi ko‘rinadi”.

Asarda dastlab “ Yetti o‘lchab bir kes” maqoli qo‘llangan bo‘lib, jumla ma’nosini mukammallashtirgan.

- *Polvonlaring har yerda o‘tlab yuribdi, bu nima o‘tirish?- dedi.-Menga qara, zo‘r-zo‘rlarini bir yerga yig‘. Sho‘rchiliklar kepti... Tushundingmi? O‘zing bosh bo‘l. Qurga tartib bilan chiqar. Shoshma, yetti o‘lchab bir kes (“Yulduzlar mangu yonadi” 17-bet).*

“**Yetti o‘lchab bir kes**” maqoli - har bir ishni obdan o‘ylab, tadbirkorlik bilan puxta qilishga da’vat etuvchi maqol¹. Bo‘ri polvon o‘z nutqida shoshma-shosharlik qilmay, har tomonlama o‘ylab ish yuritish kerakligini tushuntirish uchun ushbu maqolni keltirmoqda.

- *Bir ikkita dadilrog‘i bilan bizning Tilovberdini davra oxiriga asra. Yo‘g‘on cho‘zilib, ingichka uzilganda kunimizga yaraydi (“Yulduzlar mangu yonadi” 17-bet).*

Aslida “**Yo‘g‘on cho‘zilguncha, ingichka uziladi**” deb qo‘llaniluvchi maqol boy birdaniga kambag‘allashib, holi xarob bo‘lib qolmaydi, kambag‘al esa arzimagan, kichkina muvaffaqiyatsizlik oqibatida ham qattiq aziyat chekadi² ma’nosini anglatadi, ammo asarda “eng og‘ir va qiyin, chorasiz vaziyatda” ma’nosini anglatgan.

Bo‘ri qiyoqni qizlarga gartdak-gartdakdan berdi. Momoqizga mo‘lroq berdi.

Qizlar Bo‘rini kunilab-kunilab ketdi.

- *Xasis, Bo‘ri xasis!-dedi.*

- *Egachim elakli bo‘ldi, elagi tilakli bo‘ldi!-dedi (“Yulduzlar mangu yonadi” 24-bet).*

Egachim elakli bo‘ldi, elagi tilakli bo‘ldi maqolini biror narsani vaqtincha foydalanish uchun so‘rab kelgan odamga bor bo‘la turib “yo‘q” deydigan, uni-buni bahona qilib, quruq qaytaradigan qizg‘anchiq, ziqna odamlarga nisbatan kinoya tarzida qo‘llaydilar³. Asarda ham yozuvchi qizlar Bo‘rini qiyoqni kam berganligi sababli xasislikda ayblashgan holatni ochib berish uchun ushbu maqoldan foydalangan.

- *Men ularni qurdan haydab yuboraman, maylingizmi?*

- *Davraning fikriyam shu!*

- *Bo‘lmaganga bo‘lishma degan! (“Yulduzlar mangu yonadi” 28-bet)*

“**Bo‘lmaganga bo‘lishma**” maqoli o‘zi xohlab, chindildan harakat qilmaydigan, dangasa insonlar haqida. Asarda ham Mamat va Boboqul polvonlar uzoq vaqt olishib, bir-birini yiqitishga harakat qilmaganligi uchun ularni Bo‘ri polvon davradan chiqarib yuboradi va ushbu maqol bilan tomoshabinlarga vaziyatni tushuntiradi.

- *Zo‘rdan zo‘r chiqsa, oyog‘i tipir-tipir! (“Yulduzlar mangu yonadi” 37-bet)*

¹ Шомаксудов Ш., Шорахмедов Ш. Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. Нега шундай деймиз. – Тошкент, 1988. – 84 б.

² Шомаксудов Ш., Шорахмедов Ш. Ҳикматнома. Ўзбек халқ мақолларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 1990. – 196 б.

³ Шомаксудов Ш., Шорахмедов Ш. Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. Нега шундай деймиз. – Тошкент, 1988. – 289 б.

Ushbu maqolning dastlabki varianti “Zo‘rdan zo‘r chiqsa, zo‘r dumini qisar” bo‘lgan. Bu hol itning fe‘lidan olingan. Yomon, urishqoq it o‘zidan kuchsizroq itlar bilan olishib, ularni osongina qochirib yuborib, kerilib, dumini gajak qilib yuradi. Bordi-yu o‘zidan zo‘rroq itni ko‘rib qolsa, dumini qisib, sekin qochib qoladi. Bunday it zo‘ravon, mushtumzo‘r, shum, xira-xandon, doimo “ qo‘li qichib” turadigan va kuchini o‘zidan kichiklarga, ojizlarga ko‘rsatadigan, o‘zidan kuchlilardan qo‘rqib qochadigan yo laganbardorlik qiladigan odamlarga tashbih etilgan⁴. Bo‘ri polvon bilan xiyonatkor og‘aynisi Nasim o‘rtasidagi olishuv boshlanishida ijodkor ikkisinin holatini tasvirlashda ushbu maqolni qo‘llagan. Shuningdek, xuddi shu yerda Bo‘ri polvonning dilidagi gaplari tasvirida: **“It dan bo‘lgan qurbonlikka yaramas”**, - deb Nasimga nisbatan hissiyotlarini ifodalaydi. Ba‘zan qo‘y tug‘ib, o‘lganda uning qo‘zisini yangi tuqqan itga emizdiradilar, bu qo‘zi qo‘y bo‘lgach, qurbonlik qilishga yaramaydi, kishilar: “Yomon ota-onaning bolasi ham yomon bo‘ladi. Yomonlik shunday bir baloki, u nasldan naslga o‘tadi. Yomon odamning bolasi el og‘asi bo‘lishlikka yaramaydi”, deb hisoblaganlar va bunday odamlardan shubha qilganlar⁵. Bo‘ri polvon bir paytlar yaqin do‘sti bo‘lgan, ammo keyinchalik asli boshqa inson ekanligi oshkor bo‘lgan Nasimni shu maqol bilan ta’riflaydi.

- *Ich i qora uning! Qovog‘idan qor yog‘ib yurishiyam aytib turibdi! Rang ko‘r hol so‘r degan!* (“Yulduzlar mangu yonadi” 39-bet)

“Rang ko‘r hol so‘r” maqoli birov bilan muomala qiladigan bo‘lsang, uning rangi-ro‘yiga – ya‘ni, sog‘ yo nosog‘ligiga, kayfiyatining yaxshi yoki yomonligiga, unga aytadigan gap-so‘zingning o‘rnimi yo o‘rni emasligiga, vaqtimi yo vaqti emasligiga va h.k. qarab ish ko‘r qabilida qo‘llaniladi⁶. Bunda Nasimning tilidan aytilgan maqol orqali u oilasi atrofida bo‘layotgan gap-so‘zlarda ko‘rinishi, rangi-ro‘yi, o‘zini tutishi boshqacha bo‘lib qolganligi uchun Bo‘ri polvonni ayblamoqda (aslida aybni o‘zidan qidirishi kerak edi).

Bundan tashqari, Tog‘ay Murod ushbu asarida **“Ko‘rpangga qarab oyoq uzat”**, **“Laylakning yurishini qilaman deb, chumchuqning puti yirtilgan ekan”**, **“Tanacha ko‘zini suzmasa, buqacha ipini uzmaydi”**, **“O‘lim qosh bilan qoboq o‘rtasida bo‘ladi”**, **“Sut bilan kirgan jon bilan chiqadi”**, **“Ot o‘rnini toy bosar”** kabi maqollardan ham foydalangan.

Xulosa qilib aytganda, asarda jami 13 ta maqol qo‘llanilgan. Yozuvchining o‘ziga xos uslubi sabab har bir maqol asardagi ma‘lum vaziyatni to‘la to‘kis ifodalab bergan, shu bilan birga, maqollarni aytuvchi insonlarning xarakter- xususiyatlarini, ayni holatga munosabatlarini qisqa va tushunarli namoyon eta olgan.

Adabiyotlar:

1. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. Нега шундай деймиз. – Тошкент, 1988.

⁴ Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. Нега шундай деймиз. – Тошкент, 1988. – 109 б.

⁵ Shu lug‘at. 170-bet

⁶ Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Ҳикматнома. Ўзбек халқ мақолларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 1990. – 354б.

2. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Ҳикматнома. Ўзбек халқ мақолларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 1990.

3. Тоғай Мурод. От кишнаган оқшом. – Тошкент, "Шарқ", 1994.

4. Umurzakova U. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda maktablarda T.Murodning "Yulduzlar mangu yonadi" asarini o'qitishning ahamiyati. – FarDU. "Umumta'lim maktablarida oila, maktab va jamoatchilik hamkorligini takomillashtirishda ijtimoiy ish kasbining ahamiyati" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, 30-may, 2024-yil.110-112- betlar.